

STATUA DI DIONISO COLOSSALE

ARTE ROMANA

INVENTARIO: XLIX

MATERIA / TECNICA: marmo di Paros

SCHEDA

Già parte della collezione Ceoli, nel 1607 la statua fu acquistata dal Cardinale Scipione Borghese insieme ad altre di Lelio Ceoli esposte nel palazzo eretto dal Sangallo in via Giulia. Esposta dapprima nel palazzo di famiglia a Campo Marzio, probabilmente nel 1616 fu trasferita nella Villa di Porta Pinciana e collocata davanti alla facciata posteriore. Alla fine del Settecento venne spostata nel Giardino del lago, dove rimase fino al 1826, all'epoca dell'allestimento della nuova collezione nel Casino, depauperato dalla massiccia vendita delle opere a Napoleone Bonaparte. In tale occasione venne pesantemente restaurata: le note archivistiche sottolineano, infatti, l'opinione negativa in merito alle precedenti integrazioni, di cui resta traccia in alcuni disegni seicenteschi di Andrea Boscoli e Philippe Thomassin (De Lachenal 1982, figg. 2; 9); l'intervento ottocentesco, affidato agli scultori Massimiliano Francesco Laboureur e Antonio D'Este, modificò l'iconografia stabilita dal precedente restauro, sostituendo il tirso con il grappolo d'uva. Dal gennaio 1827 la statua colossale venne esposta in una nicchia del Salone, in *pendant* con il Satiro combattente, anch'esso proveniente dalla collezione Ceoli.

La statua raffigura un Dioniso/Bacco, dio dell'ebbrezza, d'aspetto giovanile, nudo e stante in posa sinuosa sulla gamba destra, mentre la sinistra avanzata poggia su un rialzo, con due sostegni: quello a destra è un tronco avvolto da tralci di vite, quello a sinistra è completamente celato dal mantello. La testa moderna è ispirata a teste antiche di Dioniso con analoga acconciatura; leggermente volta verso sinistra, presenta una pettinatura con capelli lunghi, sciolti sulle spalle e cinti sul capo da una benda, o piuttosto da un diadema ornato di foglie d'edera, pampini e corimbi che nascondono le orecchie, coerentemente con la produzione scultorea di gusto classicistico della prima età imperiale. L'iconografia attuale, frutto – come si è visto – di interventi restaurativi seicenteschi e ottocenteschi, prevede il braccio destro proiettato verso l'alto a reggere prima un tirso e ora un grappolo d'uva. I restauri rendono meno evidente l'impostazione originaria della figura: come già osservato dal Nibby, il braccio doveva essere piegato ad angolo retto sul capo in un gesto di riposo tipico dell'Apollo Liceo di Prassitele, che era appoggiato a una colonna sormontata da tripode, con l'arco nella sinistra e la destra portata sopra la testa in atteggiamento di riposo.

Dal IV sec. a.C. tale schema divenne tipico per indicare Dioniso ebbro, soprattutto nei gruppi fittili e nelle arti minori, ma anche nella statuaria, in cui il dio è chiaramente individuabile per gli attributi tipici, i pampini d'uva sul tronco, e la coppa stretta nella sinistra, generalmente nudo o con

indosso una *pardalis* drappeggiata sul petto. Sebbene esistano vari esempi in cui il dio è solo e stante in tale posizione (es. Dioniso dalla collezione Mattei a Palazzo Altemps, [MNR inv. 420802](#)), ben più frequente è la rappresentazione in gruppo, in associazione a un satiro o ad altri personaggi del *thiasos* dionisiaco (Gasparri 1986, p. 450, nn. 278-280). Anche l'esemplare Borghese doveva essere parte di una simile composizione: tracce di puntelli a sezione circolare dietro la spalla sinistra e l'anca sinistra, abrasati e ricoperti dal gesso, confermano infatti la pertinenza originaria a un gruppo, del quale il secondo componente, il satiro, è stato sostituito nel restauro moderno dal tronco (Moreno, Viacava 2003).

Numerosi esemplari, più o meno affini nello schema generale sebbene diversificati per collocamento delle figure e disposizione degli arti, attestano il successo di tale gruppo, di cui si sono distinti due schemi iconografici: quello di Dioniso ebbro che si abbandona sensualmente sulla spalla del satiro e quello in cui Dioniso vi poggia solo il braccio. È a quest'ultimo gruppo, in cui si distinguono gli esemplari ai Musei Vaticani (Museo Chiaramonti, inv. 588; Pochmarski 1990, p. 324, P27), a Venezia (Museo Archeologico, [inv. 119](#); Traversari 1982) e il gruppo Ludovisi a Roma (MNR, [inv. 8606](#), M. De Angelis D'Ossat 2012, pp. 138-139) che possiamo ricondurre il Dioniso Borghese. In particolare nel Dioniso Ludovisi si possono riscontrare grandi affinità per la colossalità e la forma flessuosa e femminea.

La maggior parte degli studiosi ha rilevato in queste creazioni moduli espressivi del IV sec. a.C., con propensione all'influenza prassitelica, scopadea o lisippea (Pochmarski 1990, pp. 196-324), senza tuttavia unanimità nella definizione di un archetipo comune, alternativamente ricondotto a Prassitele o Thymilos. Le numerosissime raffigurazioni note, contraddistinte da grandi varianti tipologiche, hanno indotto alcuni studiosi a supporre un originale pittorico e altri a riconoscerne una creazione eclettica dell'arte romana, ottenuta rielaborando forme e stili di epoche diverse (Capaldi 2009, p. 136).

Dioniso/Bacco, immagine divina di bellezza giovanile e benefattore dell'umanità per i suoi doni, l'uva e il vino, fu spesso utilizzato in età romana nella plastica ideale a fine decorativo, ampiamente diffuso in ville private e impianti termali pubblici. È in particolar modo a questo ultimo contesto che, in via ipotetica, è possibile ricondurre l'esemplare Borghese, in ragione delle dimensioni colossali che rendono probabile l'originaria collocazione in grandi spazi espositivi. Motivi iconografici e caratteri stilistici permettono di ascrivere la scultura al periodo medioimperiale, in particolare all'età antonina.

BIBLIOGRAFIA

- L. Canina, *Le nuove fabbriche della villa Borghese denominata Pinciana*, Roma 1828, p. 4.
- A. Nibby, *Monumenti scelti della Villa Borghese*, Roma 1832, pp. 50-51, n.11, tav.11.
- *Indicazione delle opere antiche di scultura esistenti nel primo piano della Villa Borghese*, Roma 1840, p. 9, n. 15.
- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, Roma 1841, p. 913, n. 15.
- *Indicazione delle opere antiche di scultura esistenti nel primo piano della Villa Borghese*, Roma 1854 (1873), p. 11, n. 15.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 15.
- G. Giusti, *La Galerie Borghèse et la Ville Humbert Premier à Rome*, Roma 1904, p. 17.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 6.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1954, p. 7.
- R. Calza, *Catalogo del Gabinetto fotografico Nazionale, Galleria Borghese, Collezione degli oggetti antichi*, Roma 1957, p. 11, n. 74.
- W. Helbig, *Führer durch die öffentlichen Sammlungen Klassischer Altertümer in Rom*, (4° Edizione a cura di H. Speier), II, Tübingen 1966, p. 710, n. 1950 (von Steuben).
- P. Moreno, *Formazione della raccolta di antichità del Museo e Galleria Borghese*, in "Colloqui del Sodalizio", 5, 1975-1976, pp. 125-143, in part. pp. 135-136, fig. 23.

- P. Moreno, *Museo e Galleria Borghese, La collezione archeologica*, Roma 1980, p. 10.
- L. De Lachenal, *La collezione di sculture antiche della famiglia Borghese e il palazzo in Campo Marzio*, in "Xenia", 4, 1982, pp. 49-117, in part. pp. 52, 54, figg. 2, 3, 9.
- G. Traversari, *Il gruppo di Dioniso appoggiato ad un satiro nel Museo Archeologico di Venezia*, in "Rivista di Archeologia", VI, 1982, pp. 43-46.
- *Disegni dall'antico dei secoli XVI e XVII dalle collezioni del Gabinetto Nazionale delle Stampe*, Catalogo della mostra a cura di D. Di Castro, S. P. Fox, Roma 1983, p. 110, n. 52.
- C. Gasparri, s.v. *Dionysos/Bacchus*, in "Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae", III,1, Zürich München 1986, p. 450, nn. 278-280.
- P. Moreno, C. Sforzini, *I ministri del principe Camillo: cronaca della collezione Borghese di antichità dal 1807 al 1832*, in "Scienze dell'Antichità", 1, 1987, pp. 339-371, in part. pp. 340, 350, 353-354.
- E. Pochmarski, *Dionysische Gruppen. Eine typologische Untersuchung zur Geschichte des Stützmotivs*, Österreichisches Archäologisches Institut in Wien, Band XIX, Wien 1990.
- A. Gallottini, *Philippe Thomassin, Antiquarum Statuarum Urbis Romae Liber Primus (1610-1622)*, Roma 1995 ("Bollettino d'Arte", volume speciale, 1995), p. 54, n. 24.
- K. Kalveram, *Die Antikensammlung des Kardinals Scipione Borghese*, Worms am Rhein 1995, p. 178, n. 22.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 58, n. 19a.
- P. Moreno, A. Viacava, *I marmi antichi della Galleria Borghese. La collezione archeologica di Camillo e Francesco Borghese*, Roma 2003, pp. 129-131, n. 94.
- L. Capaldi, *Gruppo di Dioniso ed Eros*, in *Le sculture Farnese. I. Le sculture ideali*, a cura di C. Gasparri, Verona 2009, pp. 135-137, n. 60.
- M. De Angelis D'Ossat, *Gruppo colossale di Dioniso e Satiro*, in *Palazzo Altemps: le collezioni*, Milano 2012, pp. 138-139.
- Scheda di catalogo 12/01008357, P. Moreno 1975; aggiornamento G. Ciccarello 2021.

English version

COLOSSAL STATUE OF DIONYSUS

ROMAN ART

INVENTORY: XLIX

MEDIUM: Parian marble

COMMENTARY

Formerly in the Ceoli Collection, this sculpture was purchased in 1607 by Cardinal Scipione Borghese, along with others belonging to Lelio Ceoli displayed in the palazzo designed by Sangallo in via Giulia. Initially installed in the family residence in Campo Marzio, it was moved, probably in 1616, to the Villa di Porta Pinciana, where it was placed in front of the back facade. At the end of the eighteenth century, it was moved to the garden of the lake, where it remained until 1826, when the new collection was installed in the Casino, which had been stripped by the massive sale of works to Napoleon Bonaparte. At this point, the sculpture was heavily restored. As we read in the archival notes, the previous restoration work, attested in drawings by Andrea Boscoli and Philippe Thomassin (De Lachenal 1982, figs. 2; 9), was found to be unacceptable. The nineteenth-century restoration, carried out by Massimiliano Francesco Laboureur and Antonio D'Este, changed the iconography established by the previous one, replacing the thyrsus with a bunch of grapes. In January 1827, the colossal statue was installed in a niche in the Salone as a pendant to the *Fighting Satyr*, which had also been in the Ceoli Collection.

The statue depicts a young Dionysus/Bacchus, god of drunkenness. The standing nude figure is shown in a sinuous pose, placing his weight on his right leg, while his left leg is advanced, the left

foot resting on a raised surface. The statue is bolstered by two supports: the one on the right is a trunk wrapped in grape vines, while the one on the left is entirely covered with drapery. While the head is not ancient, it was inspired by ancient heads of Dionysus with a similar hairstyle. The head is slightly turned to the left and the long hair is worn loose over the shoulders and held by a band or a diadem decorated with ivy, grape leaves and corymbs that conceal the ears, in a way typical of the classical sculpture of the early Imperial period. The current iconography, which is the result, as noted, of restoration work in the seventeenth and eighteenth centuries, presents the figure with his right arm pointed up, holding aloft a bunch of grapes (which had replaced a thyrsus). These modifications obscure the original iconography of the figure. As observed by Nibby, the arm was originally bent at a right angle over the head in a resting post typical of the Lycean Apollo by Praxiteles, which was leaning against a column topped with a tripod, holding a bow in his left hand and resting his right arm on top of his head.

Starting in the fourth century BCE, this pose was also used to indicate the drunken Dionysus, mainly in clay groups and the minor arts, but also in statuary, in which the identity of the god is confirmed by his attributes, including the grape vines on the trunk and the bowl held in the left hand; the figure was generally nude, or wearing a *pardalis* draped over his chest. Although there are many examples in which the god is alone and standing in this same pose (for example, the Dionysus in the Mattei Collection in Palazzo Altemps, [MNR inv. 420802](#)), he is more frequently part of a group that includes a satyr or other figures from the Dionysian *thiasos* (Gasparri 1986, p. 450, nos 278–280). The Borghese sculpture was part of one such group, as attested by circular traces of a support behind the left shoulder and left hip, which are heavily abraded and covered with plaster. The other component of the sculpture group, a satyr, was replaced by the trunk when the sculpture was restored (Moreno, Viacava 2003).

Numerous examples, similar overall but with some variation in the placement of the figures and pose, attest to the popularity of this group, for which there were two distinct iconographic formulas: one in which a drunken Dionysus abandons himself sensually on the shoulder of the satyr, and one in which Dionysus is just resting his arm on the other figure. The Borghese Dionysus belongs to the latter group, other examples of which include one in the Vatican Museum (Museo Chiaramonti, inv. 588; Pochmarski 1990, p. 324, P27), one in Venice (Museo Archeologico, [inv. 119](#); Traversari 1982) and the Ludovisi group in Rome (MNR, [inv. 8606](#), M. De Angelis D'Ossat 2012, pp. 138–139). The Ludovisi Dionysus is particularly similar to the present sculpture, sharing its colossal size and lithe, feminine form.

Most scholars see components of works from the fourth century BCE in these sculptures (Pochmarski 1990, pp. 196–324), without, however, agreeing on the original model, which some argue can be traced to Praxiteles and others to Thymilos. The vast number of known examples, within which we find important typological variants, has led some scholars to imagine that the original was a painting, while others think that it was an eclectic creation of Roman art, resulting from the reworking of forms and styles from different periods (Capaldi 2009, p. 136).

Dionysus/Bacchus, a divine image of youthful beauty and benefactor of humanity for his gifts of grapes and wine, was often used in the Roman period for decorative sculpture and widely found in private villas and public baths. The Borghese example might have been made for the latter context, considering its colossal size, which suggests it was made for a large display space. Iconographic and stylistic analysis allow us to date the sculpture to the middle of the Imperial period, in particular the Antonine age.

BIBLIOGRAPHY

- L. Canina, *Le nuove fabbriche della villa Borghese denominata Pinciana*, Roma 1828, p. 4.
- A. Nibby, *Monumenti scelti della Villa Borghese*, Roma 1832, pp. 50-51, n.11, tav.11.

- *Indicazione delle opere antiche di scultura esistenti nel primo piano della Villa Borghese*, Roma 1840, p. 9, n. 15.
- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, Roma 1841, p. 913, n. 15.
- *Indicazione delle opere antiche di scultura esistenti nel primo piano della Villa Borghese*, Roma 1854 (1873), p. 11, n. 15.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 15.
- G. Giusti, *La Galerie Borghèse et la Ville Humbert Premier à Rome*, Roma 1904, p. 17.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 6.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1954, p. 7.
- R. Calza, *Catalogo del Gabinetto fotografico Nazionale, Galleria Borghese, Collezione degli oggetti antichi*, Roma 1957, p. 11, n. 74.
- W. Helbig, *Führer durch die öffentlichen Sammlungen Klassischer Altertümer in Rom*, (4° Edizione a cura di H. Speier), II, Tübingen 1966, p. 710, n. 1950 (von Steuben).
- P. Moreno, *Formazione della raccolta di antichità del Museo e Galleria Borghese*, in "Colloqui del Sodalizio", 5, 1975-1976, pp. 125-143, in part. pp. 135-136, fig. 23.
- P. Moreno, *Museo e Galleria Borghese, La collezione archeologica*, Roma 1980, p. 10.
- L. De Lachenal, *La collezione di sculture antiche della famiglia Borghese e il palazzo in Campo Marzio*, in "Xenia", 4, 1982, pp. 49-117, in part. pp. 52, 54, figg. 2, 3, 9.
- G. Traversari, *Il gruppo di Dioniso appoggiato ad un satiro nel Museo Archeologico di Venezia*, in "Rivista di Archeologia", VI, 1982, pp. 43-46.
- *Disegni dall'antico dei secoli XVI e XVII dalle collezioni del Gabinetto Nazionale delle Stampe*, Catalogo della mostra a cura di D. Di Castro, S. P. Fox, Roma 1983, p. 110, n. 52.
- C. Gasparri, s.v. *Dionysos/Bacchus*, in "Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae", III,1, Zürich München 1986, p. 450, nn. 278-280.
- P. Moreno, C. Sforzini, *I ministri del principe Camillo: cronaca della collezione Borghese di antichità dal 1807 al 1832*, in "Scienze dell'Antichità", 1, 1987, pp. 339-371, in part. pp. 340, 350, 353-354.
- E. Pochmarski, *Dionysische Gruppen. Eine typologische Untersuchung zur Geschichte des Stützmotivs*, Österreichisches Archäologisches Institut in Wien, Band XIX, Wien 1990.
- A. Gallottini, *Philippe Thomassin, Antiquarum Statuarum Urbis Romae Liber Primus (1610-1622)*, Roma 1995 ("Bollettino d'Arte", volume speciale, 1995), p. 54, n. 24.
- K. Kalveram, *Die Antikensammlung des Kardinals Scipione Borghese*, Worms am Rhein 1995, p. 178, n. 22.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 58, n. 19a.
- P. Moreno, A. Viacava, *I marmi antichi della Galleria Borghese. La collezione archeologica di Camillo e Francesco Borghese*, Roma 2003, pp. 129-131, n. 94.
- L. Capaldi, *Gruppo di Dioniso ed Eros*, in *Le sculture Farnese. I. Le sculture ideali*, a cura di C. Gasparri, Verona 2009, pp. 135-137, n. 60.
- M. De Angelis D'Ossat, *Gruppo colossale di Dioniso e Satiro*, in *Palazzo Altemps: le collezioni*, Milano 2012, pp. 138-139.
- Scheda di catalogo 12/01008357, P. Moreno 1975; aggiornamento G. Ciccarello 2021.

